

Actualización complementaria de citas identificadas en Google Scholar y otras fuentes indexadas posteriores a la emisión del reporte bibliométrico institucional de la BUAP.

Investigador: Andrés Anzo Hernández
Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2026

Nota aclaratoria: El presente documento constituye un anexo técnico complementario al reporte bibliométrico oficial emitido por la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP. Su propósito es documentar las citas identificadas en plataformas de indexación adicionales, así como actualizaciones registradas con posterioridad al cierre del reporte institucional.

Introducción

El presente anexo técnico tiene como finalidad documentar de manera complementaria las citas académicas identificadas en Google Scholar y otras fuentes indexadas no contempladas en el reporte bibliométrico institucional original emitido por la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP correspondientes a la producción científica del investigador Andrés Anzo Hernández.

Como resultado de esta actualización bibliométrica, se identificaron los siguientes indicadores:

- **Total de citas detectadas en Google Scholar y otras fuentes indexadas: 228**
- **Citas reportadas originalmente en el informe institucional (BUAP): 156**
- **Citas adicionales no reportadas originalmente: 72**

Las diferencias numéricas observadas entre ambos documentos obedecen, principalmente, a las distintas políticas de cobertura e indexación de las bases de datos consultadas. En particular, mientras que plataformas como Scopus y Web of Science aplican criterios selectivos de indexación, Google Scholar incorpora una cobertura más amplia que incluye artículos en modalidad *online first*, capítulos de libro, memorias de congreso, preprints, repositorios institucionales y diversas fuentes académicas de acceso abierto.

Asimismo, debe considerarse que los indicadores bibliométricos poseen una naturaleza dinámica y acumulativa, por lo que pueden presentar variaciones posteriores a la fecha de cierre del reporte institucional debido a procesos continuos de actualización, corrección e incorporación de nuevos registros en los repositorios digitales y sistemas de indexación académica.

En este contexto, el presente documento no sustituye al reporte bibliométrico oficial, sino que funciona como un complemento técnico orientado a documentar evidencia adicional de citación detectada con posterioridad al corte institucional o en fuentes no contempladas originalmente.

Fecha de consulta de Google Scholar y otras fuentes indexadas: mayo de 2026.

1. Dynamics of a Hindmarsh-Rose neuron with dual memristive inputs: Electromagnetic flux and autapse feedback.

Autores: Anzo-Hernández A

Revista: Chaos, Solitons and Fractals

Año: 2026

Citas tipo A reportadas en documento institucional: No reportado

Citas tipo B reportadas en documento institucional: No reportado

Total de citas reportadas en documento institucional: 0

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 1

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Zhao, Z., & Li, L. (2026). Modulation of inhibitory autapses on synchronization of neuronal networks composed of neurons with class II excitability. Chinese Journal of Physics	2026	Chinese Journal of Physics	Tipo A

2. Investigating HLB control strategies using Genetic Algorithms: A two-orchard model approach with ACP dispersal

Autores: Anzo Hernández, A., Mujica, U. J. G., Gracidas, C. H., & Oliveros Oliveros, J. J.

Revista: Computers and Electronics in Agriculture

Año: 2025

Citas tipo A reportadas en documento institucional: No reportado

Citas tipo B reportadas en documento institucional: No reportado

Total de citas reportadas en documento institucional: 0

Nuevas citas detectadas: 4

Total actualizado: 4

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Lu, L.-Q., Zhang, Z.-P., Zhang, G.-L., Yang, H.-R., Zhu, Z.-X., Song, Z.-H., Zhai, Z.-Q., Wang, J.-H., & Zhang, C.-C. (2026). Research on a complex start-up control strategy for power-shift tractors based on rule mapping and multi-mode model predictive control. Computers and Electronics in Agriculture, 244, 111453.	2026	Computers and Electronics in Agriculture	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
2	Yang, B., Tian, J., Chen, Y., Xu, Y., Cheng, W., Yang, Z., Zhong, F., Ye, D., & Weng, H. (2026). Primary metabolomics analyses and detection of citrus “huanglongbing” disease based on UHPLC-MS/MS and machine learning. <i>Physiological and Molecular Plant Pathology</i> , 142, 103110.	2026	Physiological and Molecular Plant Pathology	Tipo A
3	Huancas, F., Coronel, A., Alva, E., & Hess, I. (2026). Analytical Perspectives and Numerical Simulations of a Mathematical Model for Spatiotemporal Dynamics of Citrus Greening. <i>Mathematics</i> , 14(6), 990.	2026	Mathematics	Tipo A
4	Zhu, R. Feature extraction and quantitative analysis of smart wearable exercise data based on CNN. <i>International Journal for Housing Science and Its Applications</i> , 46(4)	2025	Int. Journal of Housing Science and Its Applications	Tipo A

3. Final size index-driven strategies for cost-effective epidemic management in metapopulation

Autores: Giménez-Mujica, U. J. and Velázquez-Castro, J. and Anzo-Hernández, A. and Barradas, I.

Revista: Bulletin of Mathematical Biology

Año: 2025

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 4

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 2

Total de citas reportadas en documento institucional: 6

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 7

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Giménez-Mujica, U. J., Gómez-Martínez, O., & Velázquez-Castro, J. Local epidemic control through mobility restrictions. <i>Mathematical Biosciences and Engineering</i> , 23(2)	2026	Mathematical Biosciences and Engineering.	Tipo B

4. Estimating the final size of vector-borne epidemics in metapopulation networks: methodologies and comparisons

Autores: Giménez-Mujica U.J, Velázquez-Castro J, Anzo-Hernández A, Herrera-Ramírez T.P, Barradas I.

Revista: Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana

Año: 2025

Citas tipo A reportadas en documento institucional: No reportado

Citas tipo B reportadas en documento institucional: No reportado

Total de citas reportadas en documento institucional: 0

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 1

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Oshinubi, K., Hepp, C. M., Chen, Y., Doerry, E., Busser, N., Townsend, J., Will, J., Ruberto, I., Kretschmer, M., & Mihaljevic, J. (2026). Accounting for spatial variation in weather factors predicts spatial variations in <i>Culex quinquefasciatus</i> abundance in the Desert Southwest. <i>Parasites & Vectors</i> , 19(1).	2026	Parasites & Vectors	Tipo A

5.- Optimizing Control Parameters for Huanglongbing Disease in Citrus Orchards Using SAIR-SI Compartmental Model, Epidemic Final Size, and Genetic Algorithms

Autores: Anzo Hernández, A., Mujica, U. J. G., Gracidas, C. H., & Oliveros Oliveros, J. J.

Revista: Journal of Mathematical Biology

Año: 2024

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 1

Total de citas reportadas en documento institucional: 2

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 3

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Huancas, F., Coronel, A., Alva, E., & Hess, I. Analytical Perspectives and Numerical Simulations of a Mathematical Model for Spatiotemporal Dynamics of Citrus Greening. <i>Mathematics</i> , 14(6), 990.	2026	<i>Mathematics</i>	Tipo A

6.- Dynamic Analysis and FPGA Implementation of Fractional-Order Hopfield Networks with Memristive Synapse.

Autores: Anzo-Hernández, A., Zambrano-Serrano, E., Platas-Garza, M. A., & Volos, C.

Revista: Fractal and Fractional

Año: 2024

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 4

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 1

Total de citas reportadas en documento institucional: 5

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 6

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Wan, Z., Pu, Y. F., & Lai, Q. Memristive feedback-controlled chaotic system with diverse dynamics. Nonlinear Science and Control Engineering 2025 1(1), 025310008	2025	Nonlinear Science and Control Engineering.	Tipo A

7.- Final size of the epidemic for metapopulation vector-borne diseases

Autores: Giménez-Mujica, U. J., Velázquez-Castro, J. and Anzo-Hernández, A.

Revista: Journal of Mathematical Analysis and Applications

Año: 2023

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 1

Total de citas reportadas en documento institucional: 2

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 3

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Hernández-García, M. E., Moreno-Barbosa, E., et al. An exact moment-based approach for high-order chemical reaction–diffusion networks: From mass action to Hill functions. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 36(2).	2026	Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science	Tipo A

8.- Epidemic local final size in a metapopulation network as indicator of geographical priority for control strategies in SIR type diseases

Autores: Giménez-Mujica, U. J., Anzo-Hernández, A., & Velázquez-Castro, J..

Revista: Journal of Mathematical Biosciences

Año: 2022

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 1

Total de citas reportadas en documento institucional: 2

Nuevas citas detectadas: 3

Total actualizado: 5

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Giménez-Mujica, U. J., Gómez-Martínez, O., & Velázquez-Castro, J. Local epidemic control through mobility restrictions. <i>Mathematical Biosciences and Engineering</i> , 23(2).	2026	Mathematical Biosciences and Engineering	Tipo B
2	Diallo, H. A. A., Ezzinbi, K., Outada, N., & Sallet, G. Optimal Control of Epidemic Spread in a Metapopulation Model Based on Residence Time and Mobility Data.	2026	SSRN	Tipo A
3	Cai, L. M., & Li, X. Z. Analysis of a SEIV epidemic model with a nonlinear incidence rate. <i>Nonlinear Dynamics</i> , 63(4), 639-653.	2009	<i>Applied Mathematical Modelling</i> .	Tipo A

9.- Synchronization of a cluster of β -cells based on a small-world network and its electronic experimental verification

Autores: Zambrano-Serrano, Ernesto and Munoz-Pacheco, Jesus M. and Anzo-Hernández, Andrés and Félix-Beltrán, Olga G. and Guevara-Flores, Diana K.

Revista: The European Physical Journal Special Topics

Año: 2021

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 2

Total de citas reportadas en documento institucional: 3

Nuevas citas detectadas: 3

Total actualizado: 6

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Zambrano-Serrano, E., Posadas-Castillo, C., Platas-Garza, M. A., & Rodríguez-Cruz, J. R. Analysis of Synchronizability in Small-World Complex Networks. <i>Complex Systems and Their Applications</i> , 39-58.	2022	Complex Systems and Their Applications	Tipo B
2	Arellano-Delgado, A., Murillo-Escobar, M. Á., Cardoza-Avendaño, L. Zambrano-Serrano E., & Cruz-Hernández, C (2026). Coupling strength analysis in complex networks: A master stability function approach. <i>Integration</i> , 109, 102729	2026	<i>Integration</i>	Tipo B
3	Moalemi, T., Barathi, G., Bayani, A., Rajagopal, K., et al. (2026). Two-dimensional master stability function analysis of synchronization in periodic and chaotic networks. <i>AIMS Mathematics</i> , 2026, 11(3), 6499-6524	2015	AIMS Mathematics	Tipo A

10.- The role of activation enthalpy modeled with a modified Arrhenius equation in a variant of a minimal bromate oscillator for temperatures changes

Autores: Morales, M.A. and Anzo, A. and Luna-Flores, A. and Cervantes-Tavera, A.M. and Hernández-Santiago, A.A.

Revista: Chemical Physics

Año: 2022

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 3

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 2

Total de citas reportadas en documento institucional: 5

Nuevas citas detectadas: 4

Total actualizado: 9

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Wei, X., Hou, C., Han, T., Li, Y., Lu, H., & Liu, K. Enhancing tensile strength and oxidation resistance simultaneously for W-Cu composite by versatile Cr. <i>Journal of Materials Science & Technology</i> , 243,15-17	2026	Journal of Materials Research and Technology.	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
2	Kan, X., & Li, W. Growth characteristics of FFF 316L sintering neck and effect of dopping copper: a two-dimensional minimal phase field model. <i>Applied Physics A</i> , 131(12)	2025	<i>Applied Physics A</i>	Tipo A
3	Zenteno Mateo, B., & Morales, M. A. Generalization of the thermokinetic Oregonator model. <i>Russian Journal of Biological Physics and Chemistry</i> , 8(4), 447-452	2023	<i>Russian Journal of Biological Physics and Chemistry</i>	Tipo B
4	Ji, X., Luo, G., Zhang, J., & He, T. Research overview of national de-phosphorization technology and analysis of dephosphorization kinetic mechanism.	2022	<i>China Foundry Machinery & Technology</i> .	Tipo A

11.- A novel antimonotonic hyperjerk system: Analysis, synchronization and circuit design.

Autores: Zambrano-Serrano, Ernesto; Anzo Hernández, Andrés

Revista: *Physica D, Nonlinear Phenomena*

Año: 2021

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 1

Total de citas reportadas en documento institucional: 2

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 3

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Perez-Padron, J., Posadas-Castillo, C., Paz-Perez, J., et al. FPGA Realization and Lyapunov–Krasovskii Analysis for a Master-Slave Synchronization Scheme Involving Chaotic Systems and Time-Delay. <i>Mathematical Problems in Engineering</i> , 2021, 1-17.	2021	<i>Mathematical Problems in Engineering</i>	Tipo B

12.- Electronic implementation of a dynamical network with nearly identical hybrid nodes via unstable dissipative systems

Autores: Anzo-Hernández, A., García-Martínez, M., Campos-Cantón, E., & Ontañón-García, L. J.

Revista: Chaos, Solitons & Fractals

Año: 2019

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 3

Total de citas reportadas en documento institucional: 4

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 5

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Zambrano-Serrano, E., Posadas-Castillo, C., Platas-Garza, M. A., & Rodríguez-Cruz, J. R. Analysis of Synchronizability in Small-World Complex Networks. Complex Systems and Their Applications, 39-58.	2022	Complex Systems and Their Applications	Tipo B

13.- Itinerary synchronization between PWL systems coupled with unidirectional links

Autores: Anzo-Hernández, A., Campos-Cantón, E., & Nicol, M.

Revista: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

Año: 2019

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 1

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 3

Total de citas reportadas en documento institucional: 4

Nuevas citas detectadas: 6

Total actualizado: 10

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Uriostegui-Legorreta, U., & Tututi, E. S. (2023). Control and synchronization in the Duffing-van der Pol and Duffing oscillators. Indian Journal of Physics, 97(14), 4303-4315.	2023	Indian Journal of Physics.	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
2	Peña Ramirez, J., & Echenausía-Monroy, J. L., et al. Network Synchronization of Piecewise-Linear Oscillators with Mean-Field Commutation Function. <i>International Journal of Bifurcation and Chaos</i> , 36(2).	2026	International Journal of Bifurcation and Chaos.	Tipo A
3	Uriostegui-Legorreta, U., et al. Master-slave synchronization in the Rayleigh and Duffing oscillators via elastic and dissipative couplings. <i>Revista de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología</i> 5(1), 151-164.	2022	Revista de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.	Tipo A
4	Ruiz-Silva, A., Cassal-Quiroga, B. B., et al. Anti-synchronization in a pair of coupled multistable systems. <i>Complex Systems and Their Applications</i> 23-37.	2022	Complex Systems and Their Applications.	Tipo A
5	Ramadoss, J., Aghababaei, S., Parastesh, F., Rajagopal, K., et al. Chimera State in the Network of Fractional-Order FitzHugh–Nagumo Neurons. <i>Complexity</i> , 2021(1).	2021	Complexity	Tipo A
6	Pulido–Luna, J. R., Lopez–Rentería, J. A., et al. Mamdani-Type Fuzzy-Based Adaptive Nonhomogeneous Synchronization. <i>Complexity</i> , 2021(1).	2021	Complexity	Tipo A

14.- The risk matrix of vector-borne diseases in metapopulation networks and its relation with local and global R_0

Autores: Anzo-Hernández, A., Bonilla-Capilla, B., Velázquez-Castro, J., Soto-Bajo, M., & Fraguela-Collar, A.

Revista: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

Año: 2019

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 2

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 2

Total de citas reportadas en documento institucional: 4

Nuevas citas detectadas: 1

Total actualizado: 5

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Bocanegra-Villegas, L. V., Usaquén-Perilla, S. P., et al. Conceptual Model of Mosquito Life Cycle <i>Aedes Aegypti</i> to Describe the Behavior of Dengue Virus. <i>Research in Computing Science</i> 150(3), 2021	2021	Research in Computing Science	Tipo A

15.- On multistability behavior of unstable dissipative systems

Autores: Anzo-Hernández, A., Gilardi-Velázquez, H. E., & Campos-Cantón

Revista: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science,

Año: 2018

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 13

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 4

Total de citas reportadas en documento institucional: 17

Nuevas citas detectadas: 9

Total actualizado: 26

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Escalante-González, R. J., Gilardi-Velázquez, H. E., et al. (2026). A Novel Method for Designing Multistable Systems with a Hidden Attractor. <i>Axioms</i> 15(3).	2026	Axioms	Tipo B
2	Gilardi-Velázquez, H. E., Eचनाusia-Monroy, J. L., et al. (2022). On the relationship between integer and fractional pwl systems with multistable behavior. <i>Complex Systems and Their Applications</i> 113-129.	2022	Complex Systems and Their Applications.	Tipo B
3	Gipp, M. R. (2025). Multistability in Arctic Sea Ice. <i>Polar Regions of Earth - Recent Developments and Climate Changes</i> . IntechOpen.	2025	IntechOpen	Tipo A
4	Ruiz-Silva, A., Cassal-Quiroga, B. B., et al. (2022). Anti-synchronization in a pair of coupled multistable systems. <i>Complex Systems and Their Applications</i> , 23-37.	2022	Complex Systems and Their Applications.	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
5	Nwogugu, M. I. C. (2021). Complex Systems and Sustainability in the Global Auditing, Consulting, and Credit Rating Agency Industries. <i>Advances in E-Business Research</i> .	2021	Advances in E-Business Research	Tipo A
6	Campos-Cantón, E., Escalante González, R. J., et al. (2023). Coexistence of Hidden Attractor and Self-Excited Attractors on the Plane. <i>Advances in Nonlinear Dynamics, Volume III</i> , 143-152.	2023	Springer	Tipo B
7	Nwogugu, M. C. I. (2018). Stability-Properties, Dynamic Algorithms And “Learning” In Sharing-Economy Cyber-Physical Systems. <i>Dynamic Algorithms And “Learning” In Sharing-Economy</i> .	2018	SSRN.	Tipo A
8	Cassal-Quiroga, B. B., Gilardi-Velázquez, H. E., & Campos-Cantón, E. (2022). Multistability Analysis of a Piecewise Map via Bifurcations. <i>International Journal of Bifurcation and Chaos</i> , 32(16)	2022	International Journal of Bifurcation and Chaos	Tipo A
9	Li, C., Ramachandran, D., Rajagopal, K., Jafari, S., & Liu, Y. (2021). Predicting Tipping Points in Chaotic Maps with Period-Doubling Bifurcations. <i>Complexity</i> 2021(1).	2021	Complexity	Tipo A

16.- Vector-borne disease risk indexes in spatially structured populations

Autores: Velázquez-Castro, Jorge and Anzo-Hernández, Andrés and Bonilla-Capilla, Beatriz and Soto-Bajo, Moisés and Fraguera-Collar, Andrés.

Revista: PLOS Neglected Tropical Diseases

Año: 2018

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 5

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 7

Total de citas reportadas en documento institucional: 12

Nuevas citas detectadas: 3

Total actualizado: 15

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Ghaffari, M., Srinivasan, A., Mubayi, A., Liu, X., & Viswanathan, K. (2019). Next-generation high-resolution vector-borne disease risk assessment. Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 621–624.	2022	IEEE	Tipo A
2	Giménez-Mujica, U. J., Gómez-Martínez, O., & Velázquez-Castro, J. (2026). Local epidemic control through mobility restrictions. <i>Mathematical Biosciences and Engineering</i> , 23(2).	2026	<i>Integration</i>	Tipo B
3	Hernández, A. A. (2022). A Metapopulation Network Model with Seasonal Succession to Analyze Dengue Disease in México. <i>Complex Systems and Their Applications</i> , 249–264.	2022	Springer	Tipo B

17.- Patterns formation in ferrofluids and solid dissolutions using stochastic models with dissipative dynamics

Autores: Morales, Marco A. and Fernández-Cervantes, Irving and Agustín-Serrano, Ricardo and Anzo, Andrés and Sampedro, Mercedes P.

Revista: The European Physical Journal B

Año: 2016

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 2

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 3

Total de citas reportadas en documento institucional: 5

Nuevas citas detectadas: 4

Total actualizado: 9

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Kan, X., & Li, W. (2025). Growth characteristics of FFF 316L sintering neck and effect of doping copper: a two-dimensional minimal phase field model. <i>Applied Physics A</i> 131(12).	2025	Applied Physics A	Tipo A
2	Ochoa-Gutiérrez, H. O., Montes-Pérez, A., et al. (2025). A new nonlinear model of reaction–diffusion–advection applied to some scar anomalies and cutaneous mosaicism. <i>Mathematics and Computers in Simulation</i> . 240, 612-632.	2025	Mathematics and Computers in Simulation	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
3	Morales, M. A., Pérez-Muñoz, D. A., et al. (2025). 2D/3D Pattern Formation Comparison Using Spectral Methods to Solve Nonlinear Partial Differential Equations of Condensed and Soft Matter. <i>Algorithms</i> .18(9), 585.	2025	Algorithms	Tipo B
4	Franco, R., Morales, M. A., Rodríguez-Mora, J. I., et al. (2022). A new model of vegetation and desertification pattern formation: coupled Lefever and Hardenberg equations.	2022	Research Square Platform LLC	Tipo B

18. Synchronization in complex networks under structural evolution.

Autores: Anzo, A. and Barajas-Ramírez, J.G.

Revista: Journal of the Franklin Institute

Año: 2014

Citas tipo A reportadas en documento institucional: 59

Citas tipo B reportadas en documento institucional: 24

Total de citas reportadas en documento institucional: 83

Nuevas citas detectadas: 27

Total actualizado: 110

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
1	Zhou, J., Dong, H., & Feng, J. (2017). Event-triggered communication for synchronization of Markovian jump delayed complex networks with partially unknown transition rates. <i>Applied Mathematics and Computation</i> , 293, 617-629.	2017	Applied Mathematics and Computation	Tipo A
2	Hu, A., Cao, J., Hu, M., & Guo, L. (2015). Cluster synchronization of complex networks via event-triggered strategy under stochastic sampling. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> , 434, 99-110.	2015	Physica A: Statistical Mechanics and its Applications	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
3	Zhang, L., Wang, Y., Huang, Y., & Chen, X. (2015). Delay-dependent synchronization for non-diffusively coupled time-varying complex dynamical networks. <i>Applied Mathematics and Computation</i> , 259, 510-522.	2015	Applied Mathematics and Computation	Tipo A
4	Li, Z., Sun, D., Li, B., Li, Z., & Li, A. (2018). Terrorist Group Behavior Prediction by Wavelet Transform-Based Pattern Recognition. <i>Discrete Dynamics in Nature and Society</i> , 2018,1-16.	2018	Discrete Dynamics in Nature and Society	Tipo A
5	Park, M. J., Kwon, O. M., Park, J. H., Lee, S. M., & Cha, E. J. (2014). Synchronization of discrete-time complex dynamical networks with interval time-varying delays via non-fragile controller with randomly occurring perturbation. <i>Journal of the Franklin Institute</i> , 351(10), 4850-4871.	2014	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
6	Tan, M., & Tian, W. (2015). Finite-time stabilization and synchronization of complex dynamical networks with nonidentical nodes of different dimensions. <i>Nonlinear Dynamics</i> , 79(1), 731-741.	2015	Nonlinear Dynamics	Tipo A
7	He, S., Wu, Y., & Li, Y. (2020). Finite-time synchronization of input delay complex networks via non-fragile controller. <i>Journal of the Franklin Institute</i> , 357(16), 11645-11667.	2020	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
8	Wu, Z., Xu, X., Chen, G., & Fu, X. (2014). Generalized matrix projective synchronization of general colored networks with different-dimensional node dynamics. <i>Journal of the Franklin Institute</i> , 351(9), 4584-4595.	2014	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
9	Wu, Z., Chen, G., & Fu, X. (2015). Outer synchronization of drive-response dynamical networks via adaptive impulsive pinning control. <i>Journal of the Franklin Institute</i> , 352(10), 4297-4308.	2015	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
10	Ruiz-Silva, A. (2021). Synchronization patterns on networks of pancreatic β -cell models. <i>Physica D: Nonlinear Phenomena</i> . <i>Physica D: Nonlinear Phenomena</i> , 416, 132783.	2021	Physica D: Nonlinear Phenomena	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
11	Zhai, S., & Li, Q. (2016). Bipartite synchronization in a network of nonlinear systems: A contraction approach. <i>Journal of the Franklin Institute</i> , 353(17), 4602-4619.	2016	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
12	Zhang, L., Wang, Y., & Huang, Y. (2015). Synchronization for non-dissipatively coupled time-varying complex dynamical networks with delayed coupling nodes. <i>Nonlinear Dynamics</i> , 82(3), 1581-1593.	2015	Nonlinear Dynamics	Tipo A
13	Tan, M., Pan, Q., & Zhou, X. (2016). Adaptive stabilization and synchronization of non-diffusively coupled complex networks with nonidentical nodes of different dimensions. <i>Nonlinear Dynamics</i> , 85(1), 303-316.	2016	Nonlinear Dynamics	Tipo A
14	Zhang, L., Wang, Y., & Wang, Q. (2015). Synchronization for time-varying complex dynamical networks with different-dimensional nodes and non-dissipative coupling. <i>Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation</i> , 24(1-3), 64-74.	2015	Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation	Tipo A
15	Lei, Y., Zhang, L., Wang, Y., & Fan, Y. (2017). Generalized matrix projective outer synchronization of non-dissipatively coupled time-varying complex dynamical networks with nonlinear coupling functions. <i>Neurocomputing</i> , 230, 390-396.	2017	Neurocomputing	Tipo A
16	Wu, Z., & Leng, H. (2017). Complex hybrid projective synchronization of complex-variable dynamical networks via open-plus-closed-loop control. <i>Journal of Franklin Institute</i> , 354(2), 689-701	2017	Journal of the Franklin Institute	Tipo A
17	Zhang, L., Wang, Y., Wang, Q., & Qiao, S. (2020). Generalized projective synchronization for networks with one crucial node and different dimensional nodes via a single controller. <i>Asian Journal of Control</i> , 22(4), 1471-1483.	2020	Asian Journal of Control	Tipo A
18	Lü, L., Chen, L., Bai, S., & Li, G. (2016). A new synchronization tracking technique for uncertain discrete network with spatiotemporal chaos behaviors. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> , 460, 314-325.	2016	Physica A: Statistical Mechanics and its Applications	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
19	Guan, H. L. (2016). An evolution model for regional collaborative innovation under the perspective of complex network. <i>Journal of Intelligent & Fuzzy Systems</i> , 31(3), 1319-1328.	2016	<i>Journal of Intelligent & Fuzzy Systems</i>	Tipo A
20	Li, W., Li, C., & Song, H. (2016). Synchronization transmission of target signal within the coupling network with quantum chaos effect. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> , 462-585.	2016	<i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i>	Tipo A
21	Min, L., & Chen, G. (2017). Generalized stability in an array of nonlinear dynamic systems with applications to chaotic CNN. <i>International Journal of Bifurcation and Chaos</i> , 1-76.	2017	<i>International Journal of Bifurcation and Chaos</i>	Tipo A
22	Zhai, S., Liu, D., & Li, Q. (2016). Contraction approach to bipartite synchronization for a network of nonlinear systems. <i>Chinese Control and Decision Conference (CCDC)</i> , 1471-1476.	2016	<i>Chinese Control and Decision Conference (CCDC)</i>	Tipo A
23	Wang, K., & Sun, D. (2016). An Evolutionary Algorithm of the Regional Collaborative Innovation Based on Complex Network. <i>Discrete Dynamics in Nature and Society</i> , 2016(1).	2016	<i>Discrete Dynamics in Nature and Society</i>	Tipo A
24	Ni, S., Qian, J., & Yang, Q. (2015). Effect of network structure entropy to convergence rate of distributed synchronization algorithm in RGGs. <i>IEEE 9th International Conference on Anti-Counterfeiting, Security, and Identification (ASID)</i> , 114-118.	2015	<i>IEEE 9th International Conference on Anti-Counterfeiting, Security, and Identification</i>	Tipo A
25	Solís-Perales, G., Zapata, J. L., & Obregón-Pulido, G. (2020). Synchronization in time-varying and evolving complex networks. <i>Mathematics</i> , 8(11).	2020	<i>Mathematics</i>	Tipo A
26	Wang, K., & Sun, D. (2015). Research on regional collaborative innovation evolution from complex network perspective. <i>9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT)</i> , 428-432.	2015	<i>9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT)</i>	Tipo A
27	Gui, Z., & Kang, L. (2015). Synchronization of the Complex Dynamical Networks with a Gui Chaotic Strange	2015	<i>5th International Conference on Simulation and Modeling</i>	Tipo A

No.	Referencia de la cita (Formato APA)	Año	Fuente	Clasificación
	Attractor. 5 th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, 257-262		Methodologies, Technologies and Applications	

Resumen del análisis complementario de citas

Total de citas detectadas en Google Scholar y otras fuentes: **228**

Citas reportadas originalmente (BUAP): **156**

Citas adicionales no reportadas originalmente: **72**

No.	Artículo	Citas adicionales	Tipo A	Tipo B	Total actualizado
1	Dynamics of a Hindmarsh-Rose neuron with dual memristive inputs: Electromagnetic flux and autapse feedback.	1	1	0	1
2	Investigating HLB control strategies using Genetic Algorithms: A two-orchard model approach with ACP dispersal	4	4	0	4
3	Final size index-driven strategies for cost-effective epidemic management in metapopulation	1	0	1	7
4	Estimating the final size of vector-borne epidemics in metapopulation networks: methodologies and comparisons.	1	1	0	1
5	Optimizing Control Parameters for Huanglongbing Disease in Citrus Orchards Using SAIR-SI Compartmental Model, Epidemic Final Size, and Genetic Algorithms.	1	1	0	3
6	Dynamic Analysis and FPGA Implementation of Fractional-Order Hopfield Networks with Memristive Synapse.	1	1	0	6
7	Final size of the epidemic for metapopulation vector-borne diseases	1	1	0	3
8	Epidemic local final size in a metapopulation network as indicator of geographical priority for control strategies in SIR type diseases	3	2	1	5
9	Synchronization of a cluster of β-cells based on a small-world network and its electronic experimental verification	3	1	2	6

No.	Artículo	Citas adicionales	Tipo A	Tipo B	Total actualizado
10	The role of activation enthalpy modeled with a modified Arrhenius equation in a variant of a minimal bromate oscillator for temperatures changes	4	3	1	9
11	A novel antimonotic hyperjerk system: Analysis, synchronization and circuit design.	1	0	1	3
12	Electronic implementation of a dynamical network with nearly identical hybrid nodes via unstable dissipative systems	1	0	1	5
13	Itinerary synchronization between PWL systems coupled with unidirectional links	6	6	0	10
14	The risk matrix of vector-borne diseases in metapopulation networks and its relation with local and global R0	1	1	0	5
15	On multistability behavior of unstable dissipative systems	9	6	3	26
16	Vector-borne disease risk indexes in spatially structured populations	3	1	2	15
17	Patterns formation in ferrofluids and solid dissolutions using stochastic models with dissipative dynamics	4	2	2	9
18	Synchronization in complex networks under structural evolution	27	27	0	110
	TOTAL	72	58	14	228

Descripción Técnica de los Campos del Reporte

A continuación, se presenta una breve explicación del significado de cada columna, siguiendo los estándares de métricas bibliométricas utilizados en bases de datos científicas y organismos de evaluación:

- **No.:** Indicador numérico secuencial que identifica la posición del artículo dentro de la producción científica analizada en este anexo técnico.
- **Artículo:** Título completo del producto de investigación (artículo de revista, capítulo o libro) que es objeto del análisis citatorio.
- **Citas adicionales:** Representa el número de menciones bibliográficas detectadas en bases de datos abiertas (como Google Scholar) y fuentes indexadas que no fueron contabilizadas en el corte temporal del reporte institucional original de la BUAP.
- **Tipo A:** Clasificación de citas realizadas por pares académicos externos. Incluye productos de investigación donde ninguno de los autores firmantes coincide con los autores del trabajo citado, garantizando la total independencia de la cita.
- **Tipo B:** Clasificación de citas realizadas por coautores del trabajo original. Incluye productos donde uno o varios autores del trabajo citado aparecen en el trabajo que cita, con excepción del investigador evaluado.
- **Total actualizado:** Es la métrica consolidada que resulta de la suma aritmética de las citas reportadas en el informe institucional (Scopus/WoS) y las citas adicionales documentadas en este anexo. Proporciona la cifra real del impacto académico acumulado a la fecha de consulta.